

Revistas diamante en América Latina y la Unión Europea: convergencias estratégicas en ciencia abierta

Adriana Arias Simonovis

Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación

Universidad Politécnica de Valencia

Noviembre de 2024*

**Versión adaptada de un ensayo académico elaborado en el marco del MGCI, 2024.*

Resumen

Este documento analiza comparativamente los ecosistemas de revistas científicas en acceso abierto diamante en América Latina y el Caribe (LAC) y la Unión Europea (UE), en el marco de la transición global hacia la ciencia abierta. A partir de fuentes como RICYT, DOAJ, Eurostat y la OCDE, se abordan indicadores estratégicos en dimensiones institucionales, financieras, tecnológicas y científicas, con especial atención al papel de plataformas como Redalyc, SciELO, Latindex y el proyecto europeo DIAMAS. El análisis evidencia una convergencia creciente entre ambas regiones en la promoción de modelos no comerciales de comunicación académica, así como el potencial de cooperación interregional para fortalecer la bibliodiversidad, la sostenibilidad editorial y la equidad epistémica. Se concluye que las revistas diamante pueden ser el eje de una agenda compartida de ciencia abierta entre LAC y la UE.

Palabras clave

Revistas diamante, ciencia abierta, DOAS, DIAMAS, Redalyc, cooperación UE-LAC, políticas científicas, acceso abierto, evaluación, infraestructura editorial

El contenido original entregado en el marco académico se mantiene íntegro y sin modificaciones de estilo.

Este documento está disponible bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Convergencias institucionales en torno al acceso abierto diamante

La ciencia abierta representa un cambio de paradigma en los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, al buscar la democratización del conocimiento mediante el acceso público a datos, publicaciones y metodologías de investigación. En este contexto, las revistas diamante, que eliminan costos para autores y lectores y promueven licencias abiertas, son una pieza central para garantizar la equidad y sostenibilidad de la comunicación científica. América Latina y el Caribe (LAC), históricamente caracterizada por su apuesta por modelos no privatizados, ha desarrollado un ecosistema robusto de revistas diamante. En contraste, la Unión Europea (UE) ha adoptado recientemente estrategias similares, inspirándose en las prácticas de LAC para avanzar en iniciativas como el proyecto DIAMAS. Este análisis compara los sistemas de revistas diamante de ambas regiones, identificando sus fortalezas y desafíos en el marco de la ciencia abierta.

Este análisis utiliza datos de la RICYT, la OCDE, Eurostat, DOAJ y repositorios de revistas científicas de LAC y la UE. LAC comprende 52 países y territorios, con 20.4 millones de km² y 658 millones de habitantes, mientras que la UE, con 27 Estados Miembros, cubre 4.23 millones de km² y alberga 448 millones de habitantes. Se analizan indicadores y relaciones entre los sistemas de revistas para evaluar convergencias y divergencias en sus modelos diamante.

Marco Legal e Institucional

En América Latina y el Caribe, el marco legal y político en favor del acceso abierto y la ciencia abierta se ha consolidado a lo largo de dos décadas mediante declaraciones políticas y la construcción de infraestructuras digitales que son hoy un referente internacional. Además varios países articulan sus sistemas de ciencia, tecnología e innovación a través de marcos legales que establecen la gobernanza de los ecosistemas nacionales. Documentos fundamentales como la Declaración de Santo Domingo (1999), la de Salvador (2005), la de CLACSO (2015), la de México (2017) y la de Panamá (2018) han legitimado un enfoque regional basado en el acceso abierto como bien común y en un modelo de publicación académica no comercial. Este último, liderado a nivel global, se caracteriza por el uso de revistas diamante que eliminan costos por lectura y publicación, y emplean licencias abiertas.

Por su parte, desde 2016 las Conclusiones del Consejo de la UE, documentos no vinculantes que expresan el consenso político de los Estados miembros para orientar acciones futuras y coordinar políticas nacionales, han subrayado el compromiso con la transición hacia la ciencia abierta en documentos clave publicados en 2016, 2018, 2020, 2021 y 2022. Estas conclusiones enfatizan el fortalecimiento de las capacidades europeas para la publicación y comunicación de resultados de investigación mediante plataformas tecnológicas, así como el fomento del multilingüismo y la biodiversidad en las revistas científicas. Asimismo, destacan la necesidad de reformar los sistemas de evaluación para priorizar el impacto social, las prácticas de ciencia abierta y la colaboración interdisciplinaria, más allá de métricas tradicionales. No obstante, dado que en la UE la legitimidad para

actuar en el ámbito de la I+D+i se cimenta en tratados fundacionales, no hay un marco legal que determine un entramado institucional de acción.

Elementos del SGIC

1) Financiero

En 2022, los países de LAC destinaron un promedio de 0,56% del PIB a I+D, según Ricyt, con una inversión total de 75 mil millones de dólares PPC, creciendo un 13% respecto a 2021. Sin embargo, este nivel sigue siendo bajo comparado con otras regiones. En Iberoamérica, el gasto promedio fue de 0,73%, liderado por Brasil. Este rezago estructural, marcado por limitaciones financieras, ha incrementado la dependencia de revistas de acceso abierto como medio principal de difusión del conocimiento.

En contraste, la UE invirtió un promedio de 2,27% del PIB en I+D, según Eurostat y la OCDE, liderada por la Comisión Europea, que desde 2017 prioriza la ciencia abierta con importantes presupuestos. A pesar de disparidades internas, la UE mantiene un liderazgo global en innovación. Con mayores recursos, la UE podría apoyar a LAC en fortalecer un sistema conjunto de revistas abiertas, promoviendo un intercambio de conocimiento más equitativo.

2) Científico

En LAC, el número de investigadores asciende a 1,29 por cada 1,000 personas de la población económicamente activa, según datos de Ricyt. Esta cifra, que representa aproximadamente 421,853 investigadores, evidencia una limitada proporción de recursos humanos dedicados a la I+D, frente a los estándares internacionales. Por otro lado, en la UE, según Eurostat, existen cerca de 2 millones de investigadores, equivalentes a 10 por cada 1,000 personas empleadas, lo que refleja un compromiso sostenido con la promoción de I+D. A pesar de estas diferencias, ambas regiones comparten desafíos como la distribución desigual de capacidades investigativas. Para fomentar el uso de revistas de acceso abierto en ambas regiones, resulta esencial implementar incentivos como la mejora en evaluaciones de desempeño investigador o el reconocimiento de méritos por publicar en acceso abierto, contribuyendo a la democratización del conocimiento científico y al fortalecimiento de su impacto global.

3) Tecnológico

LAC desempeña un papel destacado en el acceso abierto, desarrollando modelos no comerciales basados en software libre. Iniciativas como Latindex, SciELO y Redalyc ofrecen alternativas innovadoras para comunicar y acceder a resultados de investigación, promoviendo la ciencia abierta. Estas plataformas, impulsadas por comunidades, son referencias valiosas para la UE al integrar repositorios, revistas y gestión curricular descentralizada.

Latindex, creado en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es una plataforma gratuita que recopila 22,392 revistas científicas de América Latina, el Caribe,

España y Portugal, promoviendo calidad editorial y cooperación entre 24 instituciones regionales.

SciELO, fundado en 1997 por el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME) y la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), integra 1,300 revistas de 13 países LAC, España, Portugal y Sudáfrica, ofreciendo servicios como indexación, validación XML-JATS y bibliometría.

Mención especial en esta comparativa merece Redalyc, por ser la infraestructura epicentro del acceso abierto diamante en LAC. Desde su creación en 2003 por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Redalyc ha integrado 1,518 revistas certificadas de 27 países, con 779,591 artículos accesibles gratuitamente. Su modelo no comercial garantiza calidad editorial, diversidad lingüística e inclusión de ciencia local. Además, lidera estrategias como AmeliCA, impulsada junto al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), para promover una democratización del conocimiento basada en la cooperación, sostenibilidad y bien común, ofreciendo una alternativa pública y gratuita frente a los intereses de grandes editoriales comerciales.

Según DOAJ, la UE cuenta con 5,218 revistas de acceso abierto, pero su representación en bases LAC es limitada. En Latindex hay 927 títulos (882 de España y 45 de Portugal), en SciELO 105 (44 de España y 61 de Portugal) y en Redalyc 197, incluyendo revistas de España, Portugal, Alemania, Dinamarca, Italia y Polonia.

Aún así en la UE todavía se priorizan los repositorios temáticos e institucionales como destino de publicaciones financiadas con dinero público. Los mandatos que instan a la comunidad científica a depositar contenidos científicos en repositorios se encuentran por encima de políticas diseñadas para el sector de las revistas diamante en específico. En el ámbito de los repositorios el Open Research Europe permite publicar investigaciones financiadas bajo licencias CC-BY, promoviendo preprints, datos y metodologías, integrándose automáticamente en Zenodo, un repositorio de acceso abierto que alberga publicaciones científicas, datos, software y otros resultados de investigación. OpenAIRE respalda comunidades investigadoras y fomenta la accesibilidad y reutilización de contenidos científicos. Complementando esto, la European Open Science Cloud (EOSC) proporciona un entorno federado para compartir y reutilizar datos, herramientas y servicios multidisciplinares.

4) Productivo

Las regiones de la UE y LAC dependen de modelos comerciales de revistas científicas, a pesar de la coexistencia de iniciativas diamante, que hasta ahora han mostrado un desarrollo limitado y un impacto reducido. Esta dependencia persiste debido al acceso restringido a recursos científicos clave bajo licencias comerciales, como revistas, libros y bases de datos bibliográficas. Además, el acceso a indicadores bibliométricos globales provenientes de bases privadas, como WoS y Scopus, sigue siendo limitado, aunque Scopus proporciona métricas más accesibles para análisis externos.

En el caso de LAC, la cantidad de revistas indexadas en Scopus ha mostrado una tendencia decreciente: de 207.309 en 2021 a 1733 según Latindex para 2024. En contraste, la UE, que ocupa el segundo lugar mundial en producción científica con un 18,1% de las

publicaciones globales en 2022, enfrenta retos similares para desagregar datos específicos sobre revistas en acceso abierto y comerciales.

Frente a este escenario de dependencia de modelos comerciales que limitan el acceso a recursos científicos esenciales en la UE y LAC, toda política pública que promueva el modelo de publicación diamante emergerá como una alternativa institucional al modelo limitante. Se propone crear un consorcio interregional que financie infraestructuras bibliométricas y fortalezca la indexación y visibilidad de revistas diamante en bases de datos globales. Su expansión representaría una oportunidad estratégica para democratizar el acceso al conocimiento y reducir la dependencia de plataformas comerciales, impulsando un mercado académico más inclusivo y sostenible en ambas regiones.

Relaciones

5) Estructuras de interfaz

En LAC, la gobernanza de la I+D se organiza a través de ministerios de alto nivel político, apoyados por entidades especializadas como el CONICET en Argentina, el CNP en Brasil o la ANID en Chile, que implementan y coordinan políticas estratégicas de ciencia y tecnología. En la UE, en cambio, la Comisión Europea lidera las políticas científicas con un enfoque normativo, promoviendo el acceso abierto mediante requisitos de autoarchivo en repositorios institucionales y temáticos.

Recientemente, tanto el Consejo como la Comisión han centrado su atención en las revistas diamante, tomando como referente las plataformas abiertas desarrolladas en LAC. En este sentido nuestra comparativa de indicadores sobre el estado del arte de las revistas diamante en los contextos I+D de la UE y LAC, nos ha permitido esbozar un panorama que sirve de guía para el diseño de políticas públicas dirigidas a consolidar el sector de revistas diamante global como alternativa sólida frente a los modelos de publicaciones por pago. A continuación analizamos el instrumento que la UE se encuentra promoviendo en esta dirección, propiciando la unificación Europa-Latinoamérica.

6) Instrumentos de fomento

Como hemos señalado, el modelo de acceso abierto diamante predomina en LAC, con iniciativas como SciELO y Redalyc liderando la comunicación científica regional. Sin embargo, pese a su relevancia, estas revistas no han recibido un apoyo gubernamental consistente ni han sido plenamente integradas en las políticas nacionales de acceso abierto. En contraste, la UE históricamente no ha priorizado el acceso abierto en el mercado académico, limitándose a acciones aisladas de sus Estados miembros. Esta realidad está evolucionando con la iniciativa DIAMAS (Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication), un programa innovador de la Comisión Europea que busca fortalecer el mercado editorial científico mediante modelos abiertos y sostenibles a nivel global.

Diamas, fomento diamante de la UE

DIAMAS es una iniciativa financiada por la Comisión Europea, cuyo objetivo es fortalecer y profesionalizar la infraestructura de publicaciones académicas de acceso abierto en Europa, particularmente aquellas gestionadas por instituciones públicas. Estas publicaciones, que no cobran cargos por procesamiento de artículos (APC), desempeñan un papel esencial en la democratización del conocimiento, pero enfrentan desafíos relacionados con la sostenibilidad, la calidad y la visibilidad.

DIAMAS, que se extiende desde septiembre de 2022 hasta septiembre de 2025, busca construir un ecosistema de publicación académica coordinado, eficiente y sostenible. Para ello, promueve la adopción de estándares de calidad, el desarrollo de capacidades técnicas y administrativas, y la integración de prácticas de ciencia abierta. También ofrece herramientas y recursos a las instituciones para profesionalizar sus servicios editoriales, respetando la diversidad lingüística y disciplinar del Espacio Europeo de Investigación e Iberoamérica.

A medida que DIAMAS se acerca a la conclusión de su período de implementación, los indicadores de sus actividades y resultados reflejan avances significativos en la profesionalización y sostenibilidad de la publicación académica institucional. Entre los principales indicadores de acciones ejecutadas destacan:

- Planes de gestión de datos y calidad, incluyendo el *Data and Research Data Management Plan* y el *Quality and Risk Management Plan*.
- Documentos clave como el *IPSP Scoping Report*, la *IPSP Database v1.0*, y resultados del diagnóstico inicial mediante la encuesta *Institutional Publishing in the ERA*.
- Herramientas para la evaluación y mejora, como los *Quality Evaluation Criteria*, la *EQSIP v2.0*, y el *Self-assessment Tool for IPSPs*.
- Recursos para inclusión, equidad y multilingüismo en la comunicación académica.
- Informes estratégicos sobre sostenibilidad, brechas en las prácticas editoriales, y panoramas nacionales en Europa.
- Estrategias de difusión y alcance, con un kit de comunicaciones y presencia activa en medios digitales.

Con proyectos como DIAMAS, la UE está sentando las bases de un nuevo modelo de negocio de tutela institucional para la ciencia abierta, que podría convivir con el mercado privado de la comunicación académica o incluso transformar sus dinámicas tradicionales. En este contexto, una alianza estratégica con LAC podría resultar particularmente significativa, ampliando la colaboración y el impacto en un marco global de prácticas científicas abiertas y sostenibles.

Conclusiones

Los sistemas de ciencia, tecnología e innovación de LAC y la UE enfrentan retos similares en la transición hacia la ciencia abierta, pero sus estrategias han diferido debido a las características de cada ecosistema. Ambas regiones han alineado sus políticas en torno al acceso abierto, impulsando infraestructuras digitales que favorecen la democratización del conocimiento. Más recientemente, han comprendido la necesidad de abordar desafíos como la evaluación del mérito científico y la gestión de datos de investigación. La alineación de

sus enfoques y la creciente atención de la UE a iniciativas no comerciales, como DIAMAS, generan oportunidades para un aprendizaje mutuo y una cooperación birregional. Este marco optimista puede consolidar el Espacio Común de Investigación EU-LAC, fortaleciendo alianzas estratégicas que transformen las dinámicas tradicionales de la comunicación académica, promoviendo prácticas sostenibles de ciencia abierta a nivel global.

Referencias

Comisión Europea. (2022, 18 de enero). *Educación superior: preparar a las universidades de la UE para el futuro mediante una cooperación transnacional más profunda*.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_365

Comisión Europea. (2024). *Science, Research and Innovation Performance of the EU 2024 Report*. Recuperado de

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/knowledge-publications-tools-and-data/publications/all-publications/science-research-and-innovation-performance-eu-2024-report_en#description

DIAMAS. (s.f.). *Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication*. Recuperado de <https://diamasproject.eu/>

Directory of Open Access Journals (DOAJ). (s.f.). *Directory of Open Access Journals*. Recuperado de <https://doaj.org/>

Latindex. (s.f.). *Revistas indizadas en Scopus*. Recuperado de

<https://www.latindex.org/latindex/revistasIndice?id=228&idLtr=S&idMod=0&indiNom=Scopus>

Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT). (s.f.). *Investigadores por cada 1.000 integrantes de la PEA (EJC), 2013-2022*. Recuperado de

https://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=CINVPEA_EJC&start_year=2013&end_year=2022

Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT). (s.f.). *Población Económicamente Activa (PEA) total, 2013-2022*. Recuperado de

https://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=PEA_TOTAL&start_year=2013&end_year=2022

OECD. (s.f.). *Science and bibliometric indicators*. Recuperado de

<https://www.oecd.org/en/data/datasets/science-and-bibliometric-indicators.html>

OECD. (2024, abril). *OECD bibliometric indicators: Selected highlights*. Recuperado de

<https://www.slideshare.net/slideshow/oecd-bibliometric-indicators-selected-highlights-april-2024-0efa/267351318>